

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

TRANSFORMANDO O CURRÍCULO E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS COM TECNOLOGIA: UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA- PE

DOI: 10.5281/zenodo.17386690

Karina Rajanaiana Predes Benevides de Lima

Mestrandas em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University

RESUMO: Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo analisar a relação entre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e o Currículo Educacional, com foco na reorganização curricular das habilidades prioritárias. Essas habilidades foram ajustadas para atender, de maneira excepcional e emergencial, à modalidade de aulas remotas durante o período de isolamento social causado pela pandemia da COVID-19. Destacamos também a relevância das tecnologias digitais como suporte pedagógico e comunicativo, sendo essenciais na transformação das práticas educacionais ao longo desse processo. Como experiência, apresentamos os princípios orientadores aplicados ao Currículo de Referência do Município do Ipojuca-PE, que se fundamenta em documentos oficiais que validam as políticas educacionais, além de ser pautado pela dialogicidade, pelas ideologias sociais e pela pluralidade de ideias e diversidade cultural. Para promover uma reflexão teórica e metodológica, nos apoiamos em diversos autores e pesquisadores que investigam os temas abordados neste estudo.

Palavras-chave: Aulas remotas. Currículo. Práticas pedagógicas. Tecnologias digitais.

ABSTRACT: This bibliographic research aims to analyze the relationship between Digital Information and Communication Technologies (DICT) and the Educational Curriculum, focusing on the curricular reorganization of priority skills. These skills were adjusted to meet, in an exceptional and emergency manner, the modality of remote classes during the period of social isolation caused by the COVID-19 pandemic. We also highlight the relevance of digital technologies as pedagogical and communicative support, being essential in the transformation of educational practices throughout this process. As an experience, we present the guiding principles applied to the Reference Curriculum of the Municipality of Ipojuca-PE, which is based on official documents that validate educational policies, in addition to being guided by dialogicity, social ideologies, and the plurality of ideas and cultural diversity. To promote theoretical and methodological reflection, we relied on several authors and researchers who investigate the topics addressed in this study.

Keywords: Remote classes. Resume. Pedagogical practices. Digital technologies.

1 Introdução

Com o rápido avanço das tecnologias da informação e comunicação, bem como o uso crescente e essencial de dispositivos tecnológicos e da internet, observa-se um impacto gradual, porém significativo, no campo educacional e na elaboração dos currículos. De acordo com Buesa (2022) é importante incluir as TICs na rotina educacional, pois com elas podemos ampliar o acesso às informações e aprendemos a conviver com a diversidade construindo novos conhecimentos.

A temática proposta nesta pesquisa bibliográfica, nos leva a refletir sobre as relações entre o currículo e as tecnologias digitais de informação e comunicação, especialmente no contexto da pandemia. Para compreender a concepção de currículo adotada, tomamos como referência central os princípios que orientam a estrutura curricular do Município de Ipojuca – PE. Nesse percurso, fundamentamo-nos em bases teóricas e metodológicas que sustentam e

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

aprofundam nosso objeto de pesquisa.

Inicialmente, de forma geral, será discutido o conceito de currículo, seus princípios orientadores e as ideologias que influenciam sua aplicação prática. Em seguida, será abordada a reorganização curricular ocorrida durante a pandemia da COVID-19, destacando os métodos pedagógicos e os caminhos didáticos adotados nas aulas remotas, além do papel relevante das tecnologias digitais ao longo desse processo. É notório que essas tecnologias representam uma inovação e agregam valor, contribuindo para atender às demandas atuais nos contextos educacional, profissional, social e cultural.

2 A prática Curricular sob uma lente Reflexiva

Ao refletirmos sobre o currículo educacional, compreendemos que ele carrega uma sequência de concepções ideológicas, teóricas e metodológicas que orientam as práticas educativas no contexto escolar. Nesse sentido, o currículo ganha vida e abre caminhos significativos para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Macedo (2017) define que a concepção de currículo está pautada em um conjunto cultural que se vincula a fundamentos ideológicos alinhados e direcionados. Neste caso, o currículo conversa de forma ampla com as esferas políticas, culturais, ideológicas e a estrutura social.

A partir desse entendimento, passamos a tratar dos princípios que fundamentam a estrutura curricular do município de Ipojuca-PE. No início de 2020, o município lançou seu currículo próprio, que passou a ser implementado em toda a sua Rede de Ensino.

No cerne desse processo, o currículo ipojucano assume o compromisso coletivo de transformar as práticas pedagógicas em nossas escolas, versando sobre a pluralidade de ideias, identidades e expressões do Ipojuca, alinhando-as com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2010), os Parâmetros Curriculares de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2012), a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) e o Currículo de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2019a, 2019b). (Ipojuca, 2020, p.13)

As diretrizes do Currículo de Referência do Ipojuca estão fundamentadas na proposta de uma educação integral, voltada para a promoção da equidade e para o desenvolvimento de políticas educacionais alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Dessa forma, contribuem para os processos de aprendizagem e para a formação integral dos sujeitos. De acordo com Ipojuca (2020) é possível pensar em uma educação que promova ações reflexivas e que dialogue com a sociedade, com a diversidade e com às habilidades que identificam a

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

pluralidade local.

Além disso, o currículo incorpora os direitos de aprendizagem, os campos de experiências, as habilidades e os objetos de conhecimento, refletindo a identidade local, cultural, histórica e geográfica da comunidade. Dessa forma, o documento se articula com os diversos componentes curriculares, bem como com os temas contemporâneos transversais e integradores que permeiam as diferentes etapas e modalidades do ensino fundamental. Na visão de Almeida (2019, p.10), “o currículo não se restringe a um documento e às políticas curriculares. Ele engloba um texto que pode ou não pode ser verbalizado ou escrito, abrangendo os espaços e interesses de diversos sujeitos”.

Ao concordarmos com a perspectiva do autor, percebemos que o Currículo de Referência do Ipojuca se fundamenta em princípios que articulam o documento às práticas pedagógicas, às políticas educacionais e aos interesses da sociedade em geral. No entanto, é essencial que o currículo extrapole os limites do ambiente escolar, alcançando todas as esferas sociais e não se restringindo apenas às demandas pedagógicas.

3 Transformações Curriculares e o Papel das Tecnologias Digitais durante a Pandemia de COVID-19.

Em 2020, o mundo foi surpreendido pela pandemia de COVID-19, provocada pelo surgimento do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Esse evento afetou não apenas a saúde, mas diversos setores da sociedade, gerando grandes prejuízos a nível global.

Durante esse período de crise e sofrimento coletivo, a população teve que se adaptar ao que foi denominado de "novo normal", precisando mudar profundamente a maneira de viver. A educação foi um dos setores mais impactados, com a suspensão das aulas presenciais e a implementação do ensino remoto emergencial. Isso exigiu uma reorganização completa da logística educacional, incluindo ajustes no calendário escolar, na carga horária anual e na estrutura dos currículos, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) n.º 5/2020. A reorganização curricular se aplica a todas as etapas e modalidades de ensino, priorizando as habilidades e as aprendizagens essenciais para o contexto da pandemia.

Diante disso, destacamos que professores, estudantes, escolas e a sociedade passaram a vivenciar uma nova modalidade de ensino: o remoto emergencial. Embora tenha sido, no início, uma solução improvisada, foi a principal alternativa para garantir a continuidade das aulas durante o período de distanciamento social, permitindo a integração das tecnologias digitais de

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

informação no desenvolvimento das atividades, em consonância com as orientações curriculares. Para Buesa (2022) há uma exigência significativa da sociedade moderna para que as tecnologias digitais de informação e comunicação sejam integradas aos currículos, considerando os objetos de aprendizagens a serem desenvolvidos, bem como as atividades pedagógicas propostas.

As tecnologias digitais de informação e comunicação, associadas à reestruturação curricular, tornaram-se essenciais para o desenvolvimento das aulas no formato remoto. O celular e a internet foram ferramentas indispensáveis nesse processo, facilitando a interação entre estudantes, professores, escolas e famílias, promovendo a mediação do ensino e da aprendizagem. Nesse contexto, para dar continuidade a essa interação, foram realizadas atividades como videoaulas, podcasts, leitura de livros, produção de textos, correções, jogos interativos e videochamadas. Essas atividades foram viabilizadas por meio de aplicativos de mensagens e videoconferências, como WhatsApp e Google Meet, fortalecendo e ressignificando o ensino e a aprendizagem durante o período de pandemia. Ainda para Buesa (2022) atualmente, é possível identificar que as tecnologias de informação e comunicação estejam cada vez mais presentes na vida das pessoas.

É importante destacar que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) provocaram transformações significativas no cenário pedagógico e, por consequência, no contexto curricular, uma vez que ambos estão estreitamente interligados e operam simultaneamente. Segundo Almeida (2019) é preciso que haja uma confluência entre currículo e tecnologia, e uma relação aos conceitos de ensino e aprendizagem, bem como, uma distinção das tecnologias apropriadas que preze pelos objetivos das atividades e os conteúdos trabalhados. Portanto, entende-se que essa inovação tem como objetivo agregar valor e transformar as práticas tradicionais de ensino, promovendo iniciativas inovadoras, dinâmicas e construtivas que realmente contribuam para a evolução da educação.

3 Considerações Finais

Esta revisão bibliográfica permitiu um estudo aprofundado e, simultaneamente, uma reflexão sobre a importância do currículo educacional e das tecnologias digitais, considerando os desafios impostos pela pandemia de COVID-19 no ambiente escolar. O artigo também proporciona uma análise crítica e uma fundamentação teórica acerca da reorganização

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

curricular vinculada às tecnologias digitais de informação e comunicação. Ao discutir o conceito de currículo, é possível perceber que existem diversas abordagens metodológicas e práticas inovadoras que vão além da visão simplista de que se trata apenas de um documento elaborado para listar objetos de conhecimento, habilidades e expectativas de aprendizagem a serem vivenciadas no contexto escolar. De fato, essa definição é mais ampla, pois o currículo é visto como uma base sólida, em constante evolução, que orienta as políticas de ensino e aprendizagem, refletindo diferentes ideologias sociais.

Outro aspecto relevante que merece destaque é o impacto da pandemia de COVID-19. Sem dúvida, as instituições educacionais precisaram adotar estratégias que apoiassem o ensino e a aprendizagem, e nesse contexto, surge a necessidade de integrar as tecnologias digitais para viabilizar as aulas remotas, essencial para garantir a continuidade da comunicação, interação e disseminação de informações entre estudantes, professores, escolas e famílias. Assim, o currículo passou a incorporar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), com o objetivo de tornar o processo educacional mais dinâmico e interativo, ressignificando as práticas pedagógicas e reformulando as concepções tradicionais, em busca de um futuro promissor na educação para os tempos atuais.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, S. *Convergências entre currículo e tecnologias* [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaber, 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. *Parecer CNE/CP nº 5/2020*. Brasília, DF: MEC, 2020. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/33371-cne-conselho-nacional-de-educacao/85201-parecer-cp-2020>. Acesso em: 18 maio 2025.

BUESA, N. Y. *As tecnologias digitais de informação e comunicação nas abordagens educacionais* [e-book]. Florida: Must University, 2022.

BUESA, N. Y. *Os impactos da tecnologia na educação escolar* [e-book]. Florida: Must University, 2022.

IPOJUCA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. *Currículo de Referência do Ipojuca*. Ipojuca, PE, 2020. Disponível em: <https://www.educacao.ipojuca.pe.gov.br/>. Acesso em: 15 maio

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

2025.

MACEDO, R. *Currículo: campo, conceito e pesquisa*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.